

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

The Structure and Content of the Hymns (Madals) of Thirumangai Azhvar

Dr. M. Kavitha, Assistant Professor of Tamil, Sri S. Ramasamy Naidu Memorial College, Sattur.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6512-5678>

DOI: 10.5281/zenodo.10586848

Abstract

Twelve Azhvans wrote many holy hymns in dedication to Lord Vishnu. Among them, the Nammalwar is most venerated in the Vaishnava sect. The next person who is most honoured is Thirumangai Azhvar. These two sang more than half of the 4000 hymns, commonly called "Nalayira Divya Prabantham". It is said that the four books full of sacred hymns such as "Thiruvirutham", "Thiruvasiriyam", "Periya Thiruvanthadi", and "Thiruvaimozhi" sung by Nammazhvar are like the four Vedas and the six books of Thirumankaiyazhvar such as "Periya Thirumozhi", "Thiruvelkhootirukai", "Thirukkuruntandakam", "Thirunedundantakam", "Siriya Thirumatal", and "Periya Thirumatal" are like the six parts of the Vedas. Therefore, the familiarity of the Vaisnava sect has been propagated by the holy hymns written by the Azhvans. Thirumangai Azhvar has dedicated much contribution to the glory of Lord Vishnu and his incarnations. Hence, this article studies the structure and content of the hymns of Thirumangai Azhvar.

Keywords: Structure, Content, Hymns, Thirumangai Azhvar.

References

- [1] Sri R. Raguraman (Ed.B). *Nalayira Divya Prabantham*. Trichy.
- [2] Subburediyar. *Vainava Samaya Noolgal. Deiva Tamil*, Madras University, 1975.
- [3] Ilampuranar (U.A.). *Tholkappiam*. Finance, Corporation Publication
- [4] Govindarasa Mudaliar (U.A.). *Panniru Pattiyaal*. Corporation Publication, Chennai, 1970.
- [5] Jeyaraman, N. V. *Pattiyal Thiranaivu*. Manivaskar Publishing House, Chidambaram, 1977.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

திருமங்கையாழ்வார் மடல்களின் உருவமும் உள்ளடக்கமும்

முனைவர் மூ. கவிதா, தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர், ஸ்ரீ எஸ் .இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர்.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6512-5678>

DOI: 10.5281/zenodo.10586848

ஆய்வுச்சுருக்கம்

திவ்வியப் பிரபந்தங்களை அருளிச் செய்த ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் ஆவர். அவர்களுள் தலைவராகக் கருதப்படுபவர் பராங்குசர் என்னும் நம்மாழ்வார். அடுத்த நிலையில் சிறப்புப் பெறுபவர் பரகாலராகிய திருமங்கையாழ்வார் ஆவார். நாலாயிரத்துள் பாதிக்கு மேற்பட்ட பாசுரங்களைப் பாடியோரும் இவ்விருவரே. நம்மாழ்வார் பாடிய திருவிருத்தம் , திருவாசிரியம், பெரிய திருவந்தாதி, திருவாய்மொழி ஆகிய நான்கு நூல்களும் நான்கு வேதங்களைப் போன்றவை என்றும் திருமங்கையாழ்வார் பாடிய பெரிய திருமொழி, திருவெழுக்கூற்றிருக்கை, திருக்குறுந்தாண்டகம், திருநெடுந்தாண்டகம், சிறியதிருமடல், பெரிய திருமடல் ஆகிய ஆறு நூல்களும் அவ்வேதங்களுக்கான ஆறுஅங்கங்களைப் போன்றவை என்றும் இவ்விருவரின் நூல்களைத் தொடர்புபடுத்திப் பேசுவதுண்டு.

குறிப்புச்சொற்கள்: அமைப்பு, உள்ளடக்கம், பாசுரங்கள், திருமங்கை ஆழ்வார்.

முன்னுரை

ஆழ்வார்களின் பாடல்கள் தமிழ் மொழிக்குச் செழுமைசேர்த்ததோடு மட்டுமன்றிப் புதிய இலக்கிய வகைமைகளையும் தோற்றுவித்தன எனலாம். திவ்வியப் பிரபந்தங்களை அருளிச் செய்த ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் ஆவர். அவர்களுள் சிறப்புப் பெறுபவர் திருமங்கையாழ்வார் ஆவார் அவரது பாடல்கள் வைணவத்தின் பெருமையையும், திருமாலின் அவதாரத்தை போற்றும் விதமாக அமைந்துள்ளது. மேலும், தமிழ் அகப்பொருள் நூல்களில் ஒரு துறையாகக் காணப்படும் 'மடல்' என்பதனை ஓர் இலக்கிய வகையாக வார்த்தெடுத்த பெருமை திருமங்கையாழ்வாரையே சாரும். அதிலும், பெண் மடலேறுவதாகப் புதியதொரு சிந்தனையைப் புகுத்தியவரும் இவரே. அவர் யாத்த சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல்களின் உருவத்தையும் உள்ளடக்கத்தையும் எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

மடல் - விளக்கம்

'மடல்' என்னும் சொல்லுக்குப் பொதுவாக இதழ் என்று பொருள். மடல் என்பது புறக்காமுடையனவாகிய தாவரங்களுக்கு வரும் பெயர் என்பர் தொல்காப்பியர். "புறக்காமுனவே புல்லென மொழிப" (தொல்.மரபியல். நூ.35) சங்க இலக்கியங்களில் மடல் என்பது பனங்கருக்கு, பனைமடல், வாழை மடல், மடல்மா என்னும் பொருள்களில்

ஆளப்பட்டுள்ளது. “மன்றவம் பெண்ணை மடல்சேர் வாழ்க்கை ”(குறுந்தொகை.175) “விழுத்தலைப் பெண்ணை விளையல் மாமடல்” (குறுந்தொகை.182) ”பனைத்தலைக் கருக்குடை நெடுமடல் ” (குறுந்தொகை.372) என்றெல்லாம் மடல்குறித்துப் பாடல்கள் சங்க இலக்கியங்களில் உள்ளன.

திருமங்கை ஆழ்வாரின் பெரிய திருமொழி பாசுரங்களில் ‘மடல்’ எனும் சொல் “பூவிதழ்” (மலர்க்கமலம் மடலெடுத்து மது நுகரும் பா.1528), (மடலெடுத்த நெடுந்தாழை பா.1673) என்னும் பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு மடல் என்னும் சொல்லுக்குப் பல பொருள்கள் கூறப்பட்டனும் குறிப்பாக அது பனைமடலையை குறித்து நிற்கின்றது. அகப்பொருள் துறைகளில் ஒன்றாகக் கூறப்படும் மடல், தன்னை விரும்பிய தலைவியை அடைய முடியாத நிலையில் ‘மடல் ஊர்ந்தாயினும் அவளைப் பெறுவேன்’ என்று தலைமகன் சொல்வதாக அமையும். அவன் மடலூரத் துணிந்த நிலையில் பனைமடல்களால் குதிரை வடிவாக செய்து அதன் மேல் ஏறிப் பித்தன் போல் ஊர் நடுவே தோன்றுவான். தன் காதலை ஊரறிய வெளிப்படுத்துதலே மடலூர்தலின் நோக்கமாகும் அவன் மடல் ஏறித் துன்புறுதல் கண்டு ஊரார் இரக்கம் கொள்வர். காதலின் உண்மையை அறிந்த சான்றோர் அவனுக்கு உதவி செய்வர். பெண்ணின் பெற்றோரும் அவனுக்கு மகட்கொடை அளிக்க இசைவர். இவ்வாறு தன் காதலியை அடைவதற்காகத் தன்னை தான் ஒறுத்துக்கொள்ளும் தலைவனின் நிலையை மடல் ஊர்தல் அல்லது மடல் என்று தமிழ் நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. தலைவன் தலைவியின் காதல் வாழ்வில் இடம் பெறும் மடல் குறித்துத் தொல்காப்பியமும் சில செய்திகளைச் சுட்டுகின்றது. மடலேறுதல் பெருந்திணைக்கு உரியது. பெண்ணிற்கு மடலேறுதல் இல்லை.

ஏறிய மடல் திறம் இளமை தீர்திறம்

தேறுதல் ஒழிந்த காமத்து மிகுதிறம்

மிக்க காமத்து மிடலொடு தொகை இச்

செப்பிய நான்கும் பெருந்திணைக் குறிப்பே. (தொல்.பொருள். அகத். நூ. 54.)

பெண்கள் மடல் ஏறக்கூடாது என்பதை அகத்திணையிலிலும் தொல்காப்பியர், “எத்திணை மருங்கினும் மகடூஉ மடல் மேற் / பொற்புடைநெறிமைஇன்மையான” (அகத். நூ. 38.) என்றும் கூறியுள்ளார். “மகடூஉ மடல் ஏறுதல் இல்லையெனவே ஆடூஉ மடலேறுதல் உண்டு என்பது பெற்றாம்” (இளம் பூரணர். தொல். பொருள். ப. 36) என இளம் பூரணர் விளக்கத்தாலும் இதை அறியலாம்.மடல் ஏறும் உரிமை உடைய ஆடவன் மடல் ஊர்வேன் என்று கூறுவது உண்டு. இது மடற் கூற்று எனப்படும். இவ்வாறு ஆடவன் மடற் கூற்று நிகழ்த்தும் இடத்தையும் தொல்காப்பியம் சுட்டுகிறது

கேடும் பீடும் கூறலும், தோழி

நீக்கலி னாகிய நிலைமையும் நோக்கி

மடன்மா கூறும் இடனுமா ருண்டே. (தொல். பொருள். கள. நூற். 11)

இந்நூற்பாவிற் கு உரை எழுதும் நச்சினார்க்கினியர் “நீக்கலினாகிய நிலைமையும் நோக்கி” என்பதைத் தனியே எடுத்துக்காட்டி இதுவே மடல்மா கூறுவதற்கு ஏதுவாயிற்று என்பர். (தொல். பொருள். கள. ப. 11) மகளிர் மடல் ஏறுதல் கூடாது எனும் தொல்காப்பிய இலக்கணத்திற்கு இலக்கியத்தையும் திருக்குறளில் காண முடிகின்றது. “கடலென்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறாப் பெண்ணிற் பெருந்தக்கது இல்” (1137) என்பது அக்குறள் ஆகும்.

பாட்டியல் நூல்களின் இலக்கணம்

அறம், பொருள், வீடு என்னும் மூன்று பயனையும் விட்டுப் பெண்களிடத்தில் பெறும் காம இன்பத்தையே பயன் எனக் கொண்டு பாட்டுடைத் தலைவனின் இயற்பெயருக்கு ஏற்ப நூல் முழுதும் ஒரே எதுகை அமையுமாறு தனிச்சொல் இன்றி இன்னிசைக் கலி வெண்பாவால் பாடுவது மடல் எனப்படும் என்று பன்னிரு பாட்டியல் மடலுக்கு இலக்கணம் வகுக்கின்றது.

அறம் பொருள் வீடெனும் அம்முக்கூற்றின்

திறம் கடிந்து அரிவையர் திறத்துறும் இன்பம்

பயனெனக் கலிவெண் பாவால் தலைவனைப்

பெயர்எது கையினிற் பேசுதல் வள மடல் (பன்னிரு பாட்டியல், 146)

எவ்வாறாயினும் காமநோய் மிகுகின்ற போது மடலூரத் துணிவர் என்றும் பெண்கள் எக்காரணம் கொண்டும் மடலேறுதல் கூடாது எனும் மரபிருக்க இம்மரபினை மீறித் திருமங்கையாழ்வார் தன்னைப் பெண்ணாகப் பாவித்து இறைவனை அடைய மடலூர்வேன் என்று கூறுவது புதுமையாக இருக்கிறது.

காமப்பகுதி கடவுளும் வரையார்

ஏனோர் பாங்கினும் என்மனார் புலவர். (தொல். புறத். நூற். 11)

எனும் தொல்காப்பியப் புறத்தினை நூற்பாவின் படி கடவுள் மாட்டு மானிடப் பெண்டிர் நயப்பதும் உண்டு என்பதன் அடிப்படையில் திருமங்கையாழ்வாரின் திருமடல்கள் அமைந்துள்ளன எனலாம். திருமங்கை ஆழ்வார் மடல் என்னும் துறையைத் தனிப் பிரபந்தம் ஆக்கியவர். அவர் பாடிய மடல்கள் சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல் என்னும் பெயரில் வழங்குகின்றன. அவை இரண்டும் ஆழ்வார்களின் அருட்பாசுரத் தொகுதியான நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தத்தில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

திருமடல்கள் பெறும் இடம்

நாத முனிகள் அடைவு படுத்திய முறையில் இயற்பாவின் இறுதியில் திருமடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. சிறிய திருமடலும் பெரிய திருமடலும் ஒரே பொருள் பற்றி அளவில் சிறிதும் பெரிதுமாகத் தோன்றிய நூல்கள் ஆதலின் அவையிரண்டும் அடுத்தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. நாலாயிரத்தில் உள்ள பிரபந்தங்கள் அளவாலும் பாவாலும் சிறப்பாலும் பல்வேறு பெயர்களைப் பெற்றுள்ளன அமலனாதிப் பிரான், கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு போன்றவை முதல் குறிப்பால் பெயர் பெற்றவை. பெரியாழ்வார் திருமொழி, நாச்சியார்

திருமொழி, பெருமாள் திருமொழி முதலியன பாடியவர்களால் பெயர் பெற்றவை. பெரிய திருமொழியும் திருவெழு கூற்றிருக்கையும் அளவால் பெயர் பெற்றவை. திருஆசிரியமும் திருச்சந்த விருத்தமும் பாவால் பெயர் பெற்றவை. திருவாய் மொழியோ சிறப்பால் பெயர் பெற்றது. திருப்பாவையும் திருப்பள்ளி எழுச்சியும் செயலால் பெயர் பெற்றவை. அதனடிப்படையில் மடலூர்தலாகிய செயல் பற்றிப் பேசும் பிரபந்தம் ஆதலின் இது மடல் என பெயர் பெற்றுள்ளது. தெய்வத்தன்மை உடைய நூல்களுக்குத் திரு என்னும் அடை கொடுத்து அழைத்தல் மரபு. அம் மரபு பற்றியே இவ்விரு நூல்களும் சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சிறிய திருமடல் 155 அடிகளும் பெரிய திருமடல் 297 அடிகளும் கொண்டு அமைந்துள்ளன.

திருமடல்களின் உள்ளடக்கம்

பெண்கள் மடலேறுவது தகுமா? தகாதா? என்று சிந்திக்காமல் தம் பக்தி அனுபவத்தை வெளிப்படுத்துவதற்குரிய வாய்ப்பாக மடல் இலக்கிய வகையைக் கைக்கொண்டுள்ளார் திருமங்கை ஆழ்வார். இரண்டு திருமடல்களிலும் ஆழ்வார் முற்றுமாகப் பெண் தன்மையைப் பெறுகிறார். திருமாலிடத்துக் காதல் கொண்ட பிராட்டியின் பேச்சாக இம் மடல்கள் அமைந்துள்ளன. அவர் பெண்ணாகப் பேசுவதைப் பெரிய திருமொழி, திருநெடுந் தாண்டகம் ஆகியவற்றில் சில பாசுரங்களிலும் காணலாம். அங்கெல்லாம் அவர் பெண்ணாகப் பேசினாலும் பதிகத்தின் இறுதியில்,

கன்னவிலும் திண்தோள் கலிய னொலிவல்லா

மன்னவராய் மண்ணாண்டு வானாடு முன்னுவரே. (நாலாயிரம். 1787) என்றும்

மானவேல் பரகாலன் கலியன் சொன்ன

பன்னியல் தமிழ்மாலை வல்லார் தொல்லைப்

பழவினையை முதலரிய வல்லார் தாமே (நாலாயிரம். 2081) என்றும் பாசுரங்களின் நிறைவில் தம் ஆண் தன்மையை உணர்த்தி விடுகிறார். இவ்வாறே “மாசறு சோதி” என்னும் திருவாய் மொழியில் மடலெடுத்த பாராங்குச நாயகியும் முடிவில் தன்னை

மலிபுகழ் வண்குரு கூர்ச்சடகோபன் சொல்

ஒலிபுகழ் ஆயிரத்திப்பத்தும் வல்லவர்

மலிபுகழ் வானவர்க் காவற்றந் கோவையே (நாலாயிரம் 3468)

என்று கூறக் காணலாம். பெரியாழ்வாரும் குலசேகர ஆழ்வாரும் பாடிய நாயகி பாவம் பாசுரங்களும் இம்முறையிலேயே அமைந்துள்ளன. பெண் பேச்சில் தொடங்கும் இப்பாசுரங்கள் அவைகளைப் பாடியோர் ஆடவர் என்பதை இறுதியில் உணர்த்தி விடுகின்றன. ஆனால் திருமடல்களின் நிறைவு வரை காதலில் ஆழங்கால்பட்ட பரகாலநாயகியைத் தான் பார்க்க முடிகின்றது. அவர் தாம் அடைந்த பெண் தன்மை மாறித் தன் ஆண் தன்மையை கடைசி வரை அடையவே இல்லை. மற்ற பதிகங்களில் இறுதியில் தம் பெயர் கூறியது போலத்

திருமடல்களின் இறுதியில் ஆழ்வார் தம் பெயரைக் கூறாமல் இருப்பதே இதற்குச் சான்றாகும். திருமடல்கள் இரண்டும் நாயகி பேச்சாகத் தொடங்கி நாயகி பேச்சாகவே முடிகின்றன. மடல் ஏறத் துடிக்கும் பெண்ணின் மன நிலையைக் காட்டுவனவாகவே அவை அமைந்துள்ளன. ஆழ்வார் ஏற்றுக்கொண்ட நாயகி பாவத்தை அவரே நாயகி பாவத்தில் பாடிய மற்ற பாசுரங்களைக் காட்டிலும் திருமடல்களில் முழுமையாக உணர்த்துகின்றன.

மடல் கண்டு இலக்கணம் வகுத்தமை

பன்னிரு பட்டியல், வெண்பாப் பட்டியல், நவநீதப் பட்டியல், சிதம்பரப் பட்டியல், இலக்கண விளக்கப் பட்டியல் என தமிழில் தோன்றிய பாட்டியல் நூல்கள் பல மடல் உள்ளிட்ட பிரபந்தங்கள் பலவற்றுக்கும் இலக்கணம் கூறுகின்றன. இவற்றுள்ளும் காலத்தால் பழமையானது பன்னிரு பட்டியலாகும். இதன் காலம் பத்தாம் நூற்றாண்டு என்பர். இப் பன்னிரு பாட்டியல் மடல் பற்றிக் கூறும் போது,

மடல் மாப் பெண்டிர் ஏறார், ஏறுவர்

கடவுளர் தலைவராய் வருங்காலே (பன்னிருபாட்டியல் 247)

பெண்கள் மடல் ஏறுவதில்லை. அப்படியே ஏறுவதாக இருந்தால் கடவுளே தலைவனாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும் என்பது இந்நூற்பாவின் கருத்து. தொல்காப்பியர் கால முதலே பெண்கள் மடலேறக்கூடாது என்றிருந்த மரபினை “மடல்மாப் பெண்டிர் ஏறார்” என்று முற்பகுதியில் பன்னிரு பட்டியல் அப்படியே ஏற்றுக் கொள்கிறது. ஆனால் கடவுளர் தலைவராயின் மகளிர் மடல் ஏறலாம் என்னும் ஒரு மாற்றத்தையும் பன்னிரு பாட்டியல் கூறுகிறது. இந்த மாற்றத்திற்கான தேவை என்ன என்பது சிந்தனைக்குரியது. மடலூர்தலை ஆடவர்க்குரியதாகவே தமிழ் நூல்கள் வகுத்துரைக்கின்றன. எனினும், திருமால் இடத்துக் காதல் கொண்ட பெண் ஒருத்தி நான் மடல் ஊர்வேன் என்று கூறும் அமைப்பு முறையில் திருமங்கையாழ்வார் பாடிய மடல்கள் கி.பி. எட்டாம் நூற்றாண்டில் தோன்றியவை. இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்பல் என்னும் கருத்தின் படி திருமங்கையாழ்வாரின் திருமடல்களுக்குத் தோன்றிய இலக்கணமாகவே அந்நூற்பாவைக் கருத இடமிருக்கிறது. இக்கருத்துக்கு அரண் செய்வதாய்ப் பெரிய திருமடலில் ஒரு பகுதியும் காணப்படுகிறது.

மானோக்கின் அன்னநடையார் அலரசே ஆடவர் மேல்

மன்னு மடலூரார் என்பதோர் வாசகமும் தென்னுரையில் கேட்டறிவதுண்டு (74 - 78)

என்னும் இடத்தில் மகளிர் மடலூரார் என்று தமிழ் நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருப்பதாகவும் அதை அறிந்திருப்பதாகவும் தலைவியின் பேச்சில் வைத்துப் பாடுதல் மூலம் உணர்த்துகின்றார். இங்கே தென்னுரை என்பது தமிழ் மரபையே ஆழ்வார் குறிப்பிடுகின்றார்.

திருமடல்களின் கட்டமைப்பு

ஆழ்வாருடைய இரு மடல்களும் தனிச்சொல் இன்றி இன்னிசை கலிவெண்பாவில் அமைந்துள்ளன. சிறிய திருமடல் வெண்தளை தப்பாமல் 155 அடிகள் கொண்டு “வாரார்

பெண்ணை மடல்” என்று முச்சீர்பெற்று முடிகிறது. அவ்வாறே பெரிய திருமடலும் 297 அடிகளில் “மன்னிய பூன் பெண்ணை மடல்” என்று ஈற்றடி முச்சீராய் முடிகின்றது. இது மட்டுமின்றிப் பாட்டுடைத் தலைவனது இயற்பெயருக்கு ஏற்ப நூல் முழுமையும் ஒரே எதுகை வருமாறு பாடப்பட்டுள்ளது. இரண்டு இரண்டு அடி ஓர் எதுகை என்பதைப் பின்பற்றாமல் நூல் முழுமையும் ஒரே எதுகை என்பது புதுமையானதாக உள்ளது. இந்த முயற்சியை இரண்டு திருமடல்களிலுமே ஆழ்வார் மேற்கொண்டு இருக்கிறார். சிறிய திருமடல் நாராயணன் என்னும் பெயருக்கு ஏற்ப நூல் முழுமையும் ஒரே எதுகை அமைத்துப் பாடப்பட்டிருக்கிறது.

நாராயணாவோ, மணிவண்ணா நாகணையாய் வாராய்

என்னாரிடரை நீக்காய் (சிறிய திருமடல் 81 – 82)

பெரிய திருமடல் கண்ணன் என்னும் பெயருக்கு ஏற்ற எதுகை அமைப்பினைக் கொண்டிருக்கிறது.

கண்ணனைக் கண்ண புரத்தானை தென்னறையூர்

மன்னுமணி மாடக் கோயில் மணாளனை

கல்நவில் தோள் காளைக் கண்டாங்குக் கைதொழுது (பெரிய திருமடல் 164 -167)

இரண்டு திருமடல்களில் வரும் தலைவியர், வீட்டின்பத்தை இகழ்ந்து அறம், பொருள், இன்பம் என்று கூறப்படும் உறுதிப் பொருள் மூன்றனுள் இன்பம் என்னும் பொருளை அடைகின்றவர் யாரோ அவர்கள் அறத்தையும் பொருளையும் அடைந்தவர் ஆவார் என்கின்றனர்.

ஆராயில் தானே அறம் பொருள் இன்பமென்று

ஆரார் இவற்றினிடையதனை எய்துவார்

சீராரிரு கலையும் எய்துவார் - சிக்கனமற்று

ஆரானுமுண்டென்பார் என்பது தானதுவும்

ஓராமை அன்றே? உலகத்தார் சொல்லும் சொல் (சிறிய திருமடல் 6-10)

என வீடு என்ற ஒன்று இருப்பதாகக் கூறுபவருடைய சொல் அறிவற்ற சொல்லே ஆகும் என்று சிறிய திருமடல் தலைவி பேசுகின்றாள்.

மன்னும் அறம் பொருள் இன்பம் வீடென்று உலகில்

நன்னெறி மேம்பட்டன நான்கன்றே - நான்கினிலும்

பின்னையது பின்னைப் பெயர் தரு மென்பது ஓர்

தொன்னெறியை வேண்டுவார் வீழ் கனியும் ஊழிலையும்

என்னும் இவையே நுகர்ந்து உடலம் தாம் வருந்தி

துன்னும் இலைக் குரம்பைத் துஞ்சியும் - வெஞ்சுடரோன்

மன்னும் அழல் நுகர்ந்தும் வண் தடத்தினுட் கிடந்தும்

இன்னதோர் தன்மையராய் ஈங்கு உடலம் விட்டு எழுந்து

தொன்னெறிக்கண் சென்றார் எனப்படும் சொல்லல்லால்

இன்னதோர் காலத்து இனையார் இது பெற்றார்

என்னவும் கேட்டறிவதில்லை (பெரிய திருமடல் 21-30)

இன்பமே தலையானது என்று காமத்தைச் சிறப்பித்துப் பேசும் தலைவியர் இருவரும் தம்மை வருத்தும் காமநோய் காரணமாகவே மடலூரப் போவதாகக் கூறுகின்றனர்.

தீராதென் சிந்தை நோய் தீராதென் பேதுறவு

வாராது மாமை (சிறிய திருமடல் 35 -36)

அழல்வாய் மெழுகு போல்

நீராய் உருகுமென் ஆவி - நெடுங் கண்கள்

ஊரார் உறங்கினும் தாம் உறங்கா உத்தமன் தன்

பேராயினவே பிதற்றுவன் (சிறிய திருமடல் 124-127)

பேராயிரமும் பிதற்றிப் - பெருந்தெருவே

ஊரார் இகழிலும் ஊரா தொழியேன் நான்

வாரார் பூம் பெண்ணை மடல். (சிறிய திருமடல் 153-155)

எனவும் தன் துன்பத்தையும் அதனால் தான் மடலூரத் துணிந்ததையும் சிறிய திருமடல் தலைவி தெரிவிக்கின்றாள். பெரிய திருமடல் தலைவியோ திருநறையூர்ப் பெருமானைக் கண்டு தான் பட்ட பாட்டை இன்னும் விரிவாகப் பேசுகின்றாள்.

பன்னியுரைக் குங்காற் பாரதமாம் - பாவியேற்கு

என்னுறுநோய் யான் உரைப்பக் கேண்மின் (பெரிய திருமடல் 143-144)

என்று தன் துன்பத்தை எடுத்துரைக்கிறாள். எனவே, “உலகறிய ஊர்வன் நான்” (295) என்று மடலூறும் தனது உறுதிப்பாட்டினையும் கூறுகின்றாள்.

திருமடல்களின் உள்ளடக்கம்

சிறிய திருமடலின் விரிவாகப் பெரிய திருமடலைக் கருதலாம். சிறிய திருமடலில் சுருங்கச் சொன்ன சில செய்திகளைப் பெரிய திருமடலில் ஆழ்வார் விரித்துக் கூறுகிறார். சான்றாக வீட்டின்பத்தைப் பழிக்கும் செய்தி சிறிய திருமடலிலும் பெரிய திருமடலிலும் வருகிறது. இறைவனைக் காமுற்ற தலைவி அவனை அடையாமல் துன்புற்றமை இரு மடல்களிலும் இடம் பெற்றுள்ளது. சிறிய திருமடலில் “இவ்வுடலைத் தண்வாடை சோராமறுக்கும் வகையறியேன்” (சிறிய திருமடல் 56) என்றிருப்பது பெரிய திருமடலில் மறிகடலும் மதியும் இன்னிளந் தென்றலும் அன்றிற்சிறுகுரலும் தலைவியை வருத்துவது போன்ற நிகழ்வுகள் விரிவாகப் பேசப்படுகின்றது.

மன்னு மறிகடலும் ஆர்க்கும் - மதியுகுத்த

இன்னிலாவின் கதிரும் என் தனக்கே வெய்தாகும்

தன்னுடைய தன்மை தவிர்த்தானென் கொலோ?

தென்னன் பொதியில் செழுஞ்சாந்தின் தாதளைந்து

மன்னிவ்வுலகை மனங்களிப்ப வந்தியங்கும்

இன்னிளம் புந்தென்றலும் வீசும் எரிஎனக்கே

முன்னிய பெண்ணைமேல் முள் முளரிக்கூட்டகத்து

பின்னும் அவ்வன்றில் பேடைவாய்ச் சிறுகுரலும்

என்னுடைய நெஞ்சுக்கு ஓரீர்வாளாம் என்செய்கேன் (பெரிய திருமடல் 162 -170)

இறைவனிடம் முறையிடுவதற்காக அவன் கோவில் கொண்டிருக்கும் தலம் தோறும் செல்வேன் எனும் செய்தி இரு மடல்களிலும் சொல்லப்படுகிறது. சிறிய திருமடலில் இருபத்தாறு திவ்ய தேசங்களும் பெரிய திருமடலில் முப்பத்தாறு திவ்ய தேசங்களும் சுட்டப்பட்டுள்ளன. “பேரா ஆயிரமும் பிதற்றி” என்று சிறிய திருமடலில் பொதுவாகக் கூறிச் செல்லும் ஆழ்வார் பெரிய திருமடலில் 224 முதல் 294 வரை உள்ள அடிகளில் விவரிக்கிறார். சிறிய திருமடலில் “பெருந்தெருவே மடல் ஊர்வேன்” என்று பேசியவர் பெரிய திருமடலில் “உலகறிய ஊர்வன் நான்” என்கிறார். அதுமட்டுமன்றிப் பெரிய திருமடலில்

தன்னை நான்

மின்னிடையார் சேரியிலும், வேதியர்கள் வாழ்விடத்தும்

தன்னடியார்முன்பும் தரணி முழுதாரும்

கொல்நவிலும் வேல்வேந்தர் கூட்டத்தும் நாட்டகத்தும்

தன்னிலைமையெல்லாம் அறிவிப்பன் (பெரிய திருமடல் 135 – 137)

என மின்னிடையார் சேரியிலும் வேதியர்கள் வாழ்விடத்தும் தான் மடலேரப் போகும் இடங்களையும் விரித்துரைக்கிறார். சிறிய திருமடலில் மடல் ஊர்ந்தவளாக வாசவதத்தை என்ற பெண்ணின் கதையையும் பெரிய திருமடலில் ஐவரின் கதையையும் விரித்துக் கூறுகிறார் இவ்வாறு இரு மடல்களும் உள்ளடக்கத்தில் ஒன்றிற்கொன்று தொடர்பு இருப்பதை அறிய முடிகிறது. இரண்டு திரு மடல்களிலும் இதிகாச புராணக் கதைகள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. சிறிய திருமடலில் கண்ணன் வெண்ணெய் திருடிக் கட்டுண்ட காட்சி மிக விரிவாக வருணிக்கப்பட்டுள்ளது. திருமால் உலகளந்தது, இலங்கையை அழித்தது, கோவர்த்தன மழையைக் குடையாகப் பிடித்தது, பாற்கடல் கடைந்தது, ஆநிரை மேய்த்தது, உலகை உண்டு உமிழ்ந்தது, காலியனின் செருக்கை அடக்கியது, சூர்ப்பணகையைத் தண்டித்தது, கரணைக் கொன்றது, இராவணனை வதைத்தது, இரணியனைக் கொன்றது, கஜேந்திரனைக் காத்தது, மருத மரங்களை முறித்தது, குவலயா பீடத்தின் கொம்பை ஒடித்தது ஆகிய திருமாலின் செயல்களை கூறும் இதிகாச புராணச் செய்திகள் திருமடல்களில் இடம்பெறுகின்றன.

மடல்கள் உணர்த்தும் மெய்ம்மைப்பொருள்

தமிழ் அகப்பொருள் மரபினைத் தழுவிப் பாடிய ஆழ்வாரின் திருமடல்களுக்குத் தத்துவ முறையில் விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. திருமடல்களில் ஆழ்வார் குறிப்பிடுகிற காமம் உலகியல் காமம் அன்று. உபநிடதங்களில் கூறப்படுகின்ற பகவத் பக்தியே இங்கு காமம்

எனப்படுகிறது. ஆழ்வாராகிய தலைவி மடலேறுவதாகக் கூறுவது உலகியல் இன்பத்தைப் பெறுவதற்காக அல்ல. ஆன்மா இறைவனை அடையத் துடிக்கும் துடிப்பாகவும் அத்துடிப்பை வெளிப்படுத்தும் முகமாக இரு மடல்களும் அமைந்துள்ளன. உலகியலில் தலைவியை அடையத் துடிக்கும் தலைவன் மடலேறும் முயற்சியை இது நினைவூட்டினாலும் நிலையான பகவத் காமத்தையே இவை உணர்த்துகின்றன. இவ்வாறு இறைவனை அடையத் துடிக்கும் ஆன்மாவின் நிலையை வெளியிடுவதற்குத் தமிழ் அகநூல்களில் கூறப்பட்ட மடல் என்னும் துறை ஆழ்வாருக்குப் பெரிதும் உதவி இருக்கிறது. சிற்றின்பத்தைக் கூறும் முறையில் பேரின்பத்திற்கு வழிகாட்டும் முயற்சியாக இம்மடலேறுதலைக் கருதலாம். பெண்கள் மடல் ஏறக்கூடாது என்று எல்லைவரையறுத்தவர்கள் காதலின் தன்மையையும் காதலோடு தொடர்புடைய எதையுமே அறியாதவர்கள் என்னும் கருத்தையும் வலியுறுத்தும் வகையில் தலைவி நிலையிலிருந்து ஆழ்வாரே பேசுகிறார்.

...பெண்ணை மேல்

பின்னும் அவன்றில் பேடை வாய்ச் சிறுகுரலுக்கு

உன்னியுடலுருகி நையாதார் உம்பர் வாய்த்

துன்னும் மதியுகுத்த தூநிலா நீள் நெருப்பில்

தன் உடலும் வேவத்தளராதார் காம வேள்

மன்னும் சிலைவாய் மலர் வாளி கோத்தெய்ய

பொன்னெடு வீதி புகாதார் - தம் பூவணை மேல்

சின்ன மலர்க் குழலும் அல்குலும் மென்முலையும்

இன்னிளவாடை தடவத் தாம் கண் துயிலும்

பொன்னனையார் பின்னும் திருவுறுக (பெரிய திருமடல் 39 - 46)

இவ் அடிகளில் விரகதாபம் தரும் வேதனையை மட்டும் தலைவி வெளியிடவில்லை. அதனை உணராது இருப்பவரையும் எள்ளல் தொனியில் இகழவும் செய்கிறாள். இரு மடல்களிலும் வெளிப்படத் தோன்றும் அகச் சான்றுகளாலும் ஆழ்வார் அடைந்த பெண்மை நிலையை அறிய முடிகிறது.

ஏரார் இளமுலையீர்! எந்தனக் குற்றது தான்

காரர் குழல் எடுத்துக் கட்டி கதிர் முலையை

வாரார வீக்கி மணிமேகலை திருத்தி

ஆராரயில் வேந்தன் அஞ்சனத்தின் நீறணிந்து

சீரார் செழும் பந்து கொண்டடியா நின்றேன் நான் (சிறிய திருமடல் 17- 21)

என்னுடைய நெஞ்சம் அறிவும் இனவளையும்

பொன்னியலும் மேகலையும் ஆங்கொழியப் போந்தேற்கு (பெரிய திருமடல்

161- 162)

பெண்மையும் என் நலனும் என் முலையும்... முன்னிருந்து மூக்கின்றி மூவாமைக் காப்பதோர் மன்னும் மருந்தறிவீர் இல்லையே ? (பெரிய திருமடல் 183 -184)

இறைவனாகிய தலைவனுக்கு முன் எல்லா உயிர்களும் பெண் தன்மை அடைந்து விடுகின்றன என்று பக்திப்பனுவல்கள் சொல்வதுண்டு. அதற்கேற்ப ஆழ்வாருக்கும் பெண் தன்மை இறைவனை நினைத்த பொழுதே தானே வந்து சேருகிறது. பெண்ணாகப் பேசும் அப்பேச்சும் அவருக்கு இயல்பானதாக அமைகிறது. அதனால் தான் பரகாலன் என்னும் பெயருடைய திருமங்கை ஆழ்வார் நாயகி பாவத்தில் பாடிய பாசுரங்களை ஆழ்வார் கூற்றாகக் கொள்ளாமல் பரகால நாயகி பேச்சாகவே கொள்ளும் மரபும் வைணவர்களிடையே ஏற்பட்டிருக்கிறது.

தொகுப்புரை

இறைவனைத் தலைவனாகவும் தம்மைத் தலைவியாகவும் கருதிப் பாடும் நாயகி பாவ உத்தி திருமங்கை ஆழ்வாரால் உருவாக்கப்பட்டதன்று அவர் காலத்துக்கு முன்பே சமயக்குரவர்களுள் ஒருவரான திருநாவுக்கரசர் “முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள், மூர்த்தி அவனிருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள்,பின்னை அவனுடைய ஆரூர் கேட்டாள், பெயர்த்தும் அவனுக்கே பிச்சி ஆனாள்” என்று அவர் கையாண்ட உத்தியே அது. இறைவனிடத்துத் தமக்குள்ள மிகு காதலை வெளியிடவே இப்பாவத்தைப் பயன்படுத்தி இருப்பதாகத் தெரிகிறது. அவ்வுத்தியைத் தாமும் பின்பற்றிய ஆழ்வார் அதனுடன் பெண் மடல் ஏறுவதாகக் கூறும் ஒரு புதிய சிந்தனையையும் இணைத்து விடுகிறார். ஆழ்வார் செய்த இந்த சிறு மாற்றமே ஒரு புதிய நெறியில் திருமடல்கள் எழுவதற்குக் காரணமாயிற்று எனலாம்.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] ஸ்ரீ ஆர்.ரகுராமன் (பதி.ஆ). நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தம். திருச்சி.
- [2] சுப்புரெட்டியார். வைணவ சமய நூல்கள். தெய்வத் தமிழ், சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 1975.
- [3] இளம்பூரணர் (உ.ஆ). தொல்காப்பியம். பொருளதிகாரம், கழக வெளியீடு
- [4] கோவிந்தராச முதலியார் (உ.ஆ). பன்னிரு பாட்டியல். கழகவெளியீடு, சென்னை, 1970.
- [5] செயராமன், ந. வீ. பாட்டியல் திறனாய்வு. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 1977.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.